

A MÚSICA COMO FERRAMENTA PARA A CURA: UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE MUSICOTERAPIA

Autor: Éricson Fabrício¹

Orientadora: Priscila Nunes²

RESUMO

A musicoterapia é uma prática interdisciplinar que utiliza a música como ferramenta terapêutica para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida. É necessário destacar que tal saúde e amplitude da prática musicoterapêutica, vai além do que se tem como tradicional ao meio da área de saúde e práticas afins. Este trabalho aborda os fundamentos teóricos e práticos da musicoterapia, analisando sua aplicação em contextos clínicos e sociais, como saúde mental, reabilitação física, tratamento de doenças neurológicas e cuidados paliativos. A partir de uma revisão de literatura e estudos de caso, discute-se a eficácia da música em melhorar funções cognitivas, reduzir níveis de estresse e ansiedade, além de favorecer a recuperação motora e emocional. Evidências científicas indicam que a música ativa regiões cerebrais relacionadas à emoção, memória e aprendizado, demonstrando sua relevância como complemento terapêutico em diversas condições. Conclui-se que a musicoterapia, ao integrar ciência, arte e humanização, apresenta um impacto positivo significativo na saúde, destacando a necessidade de maior investimento em pesquisas e na formação de profissionais especializados para ampliar sua acessibilidade e abrangência.

Palavras-Chave: Musicoterapia. Evidências Teóricas. Prática musicoterapêutica.

¹ Graduado em História (UEVA) e Música (FADYC) possuindo formação em Psicanálise (IEVI); pós-graduado em História da Arte, Ensino de Artes e Educação Musical (UCAM), Antropologia, Arqueologia e Museologia. (FACULMINAS). É professor da rede particular de ensino básico desde 2008 (SB) e Coordenador do Prouni e Fies da rede particular de ensino superior (FPO) desde 2012.

² Priscila Nunes, é professora e tutora do Grupo Educacional ao qual Uninetar faz parte.

1. INTRODUÇÃO

A música, desde tempos imemoriais, tem desempenhado um papel central na vida humana, transcendendo barreiras culturais e históricas. Mais do que uma expressão artística, ela é frequentemente associada a processos terapêuticos e de cura, sendo utilizada em rituais, tratamentos e práticas de bem-estar.

Estudos contemporâneos nas áreas de musicoterapia, neurociência e psicologia vêm consolidando o entendimento de que a música pode atuar como uma ferramenta poderosa para a saúde física, emocional e mental.

É de se notar que, tem a capacidade de influenciar o estado emocional, promover relaxamento e estimular a produção de hormônios como a dopamina e a serotonina, que estão associados à sensação de bem-estar.

Além disso, pesquisas indicam que sua utilização em contextos clínicos pode auxiliar na recuperação de pacientes com doenças neurológicas, como o Parkinson, e na reabilitação de traumas físicos e psicológicos.

Do ponto de vista da neurociência, os estímulos sonoros ativam diferentes áreas do cérebro, promovendo a plasticidade neuronal e ajudando na recuperação de funções cognitivas prejudicadas. No contexto emocional, canções específicas podem resgatar memórias, fortalecer vínculos sociais e oferecer conforto em momentos de dor ou perda.

Este artigo busca explorar as múltiplas dimensões da música como ferramenta de cura, abordando tanto os fundamentos teóricos quanto as aplicações práticas em contextos clínicos e cotidianos.

A partir de uma revisão de literatura e exemplos de aplicação, pretende-se discutir como a música pode contribuir para o bem-estar humano, enfatizando seu papel como um recurso acessível e inclusivo no cuidado com a saúde.

Esperamos ainda, contribuir de modo científico no que diz respeito a literatura acadêmica, acerca de uma ciência e prática que é tão antiga como demonstramos por meio deste trabalho, mas, apenas recentemente ganhou notoriedade no meio acadêmico e na área da saúde quando sua eficiência foi verificada acerca de inúmeros casos onde se buscava por meio de experimentação a validação da mesma.

2. MÚSICA COMO FERRAMENTA PARA CURA

Ao falarmos de cura, de imediato, nossa mente pode nos levar a cura do corpo físico. Ora, nossa medicina ocidental além de exigir praticidade e imediatismo enxerga o corpo com mais eficiência e as ferramentas agem rápido ainda que exista a fase de recuperação em cada procedimento realizado.

A música cura. Como ferramenta para cura ela é utilizada de diversas formas, mas em termos de terapia com a utilização da música considera-se todo um conjunto que envolve o ser e não somente o corpo.

Com base nisso, temos em Bréscia (2009):

A musicoterapia é baseada na humanidade da música e envolve o corpo, a mente e o espírito, sendo, portanto, sua utilização controlada e permite esperança no tratamento, reabilitação, educação e treinamento de crianças, adultos e idosos que padecem de distúrbios físicos, mentais ou emocionais. (BRÉSCIA, 2009 p. 13)

A utilização da música como ferramenta para cura é utilizada em toda a Idade Antiga. Há registros das civilizações antigas em continentes distintos: Ásia, Europa e África. Em nosso país há uma grande infinidade de utilização de instrumentos musicais nos processos de cura em diversas tribos.

É possível que na Idade das Cavernas os instrumentos musicais também fossem utilizados para tais fins. Por falta de fontes escritas e estudo aprofundando não podemos nos deter nesta última colocação.

Reforçando nossas colocações no quesito Idade Antiga, observamos Silva (2008) afirmar que:

Na Grécia antiga, a doença consistia no desequilíbrio dos elementos que constituíam a natureza humana. A música aparecia para reequilibrar, por ser de ordem e harmonia dos sons. Desempenhava as seguintes funções: catarse das emoções, enriquecimento da mente e domínio das emoções através de melodias que levavam ao êxtase. (SILVA, 2008. p.16)

Não somente na Idade Antiga, mas há exemplos na Idade Contemporânea quando observamos que:

Durante a Primeira Guerra Mundial a música foi utilizada nos hospitais dos Estados Unidos por músicos profissionais, após comprovação dos efeitos relaxante e sedativo, produzidos pela audição musical nos doentes de guerra. Na Segunda Guerra Mundial ressurgiu a música como terapia nos Estados Unidos, em hospitais para recuperação de neuróticos de guerra e, na Argentina, por ocasião de uma epidemia de poliomielite, que dizimou centenas de pessoas. Esses fatos levaram à criação dos primeiros cursos de formação de musicoterapeutas na Argentina e nos Estados Unidos. (SILVA, 2008. p.17)

Na atualidade a musicoterapia tem sido procurada por pacientes que compreendem na prática que ela é eficaz em diversos processos que podem ser listados da seguinte forma:

Efeitos da música no corpo:

- *Redução do estresse e ansiedade*
- *Melhoria da dor e inflamação*
- *Estimulação do sistema imunológico*

Efeitos da música na mente:

- *Melhoria da autoestima e confiança*
- *Redução da depressão e ansiedade*
- *Estimulação da criatividade e imaginação*

Diversos estudos são realizados durante o século XX, quando a musicoterapia passou a ganhar força como ciência relacionada às terapias após a aplicação da música como ferramenta de cura; esta, demonstrou ser eficaz em diversos processos terapêuticos.

A musicoterapia atende as necessidades físicas, sociais e psicológicas do ser. Certamente a prática se detém numa ética e seriedade como todo profissional da saúde deve agir ante o paciente e sua vivência. Assim, observamos em Ferreira (2006) ao frisar:

Vale mencionar que musicoterapeutas são profissionais que buscam, através da terapia com a música, atender às necessidades físicas, sociais e psicológicas de uma pessoa, e o fazem mediante a elaboração de um plano terapêutico do qual deve constar a avaliação, o desenvolvimento da intervenção, o monitoramento do progresso e a reformulação da mesma, quando necessária. Portanto, para se estabelecer um plano de cuidados que utilize a música como forma de terapia, visando atender às necessidades individuais dos pacientes, deve primeiramente consultar um musicoterapeuta (FERREIRA et al., 2006, p. 691).

Em diversas situações, a necessidade individual do paciente é tão específica que pode envolver a religiosidade, a espiritualidade, e, essas esferas (religiosidade e espiritualidade) com processos mentais e psíquicos que afetam de modo positivo a cura do mesmo quando a terapia associa a música à realidade do paciente. O fato é que, as práticas atuais consideram o ser humano como alguém integral no conjunto *mente, corpo e espírito*.

Ainda que tenhamos na prática oriental, desde o período do Renascimento a medicina com abordagem humanizada, tal prática é incomum após o auge do capitalismo pós-revolução industrial, sendo revisitada e ampliada na atualidade justamente pelo fato da ciência médica considerar mente e espírito como fundamentais para o processo de cura do corpo.

Assim, não se descarta do processo curativo aspectos que envolvam música e espiritualidade ou religiosidade. Isto se aplica muito facilmente a música, já que é a mesma é uma linguagem universal e fluida, daí a prática músico-terapêutica possuir inúmeros desdobramentos.

Posto isso, discutiremos alguns pontos acerca da espiritualidade relacionando a música e a terapia aplicada junto a estas na seção seguinte.

3. MÚSICA, CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE

A música ocupa um lugar singular na experiência humana, transitando entre os domínios da ciência, da arte e da espiritualidade. Enquanto fenômeno físico, a música pode ser descrita e analisada por meio de conceitos como frequência, amplitude e ressonância, oferecendo fundamentos para sua compreensão científica.

Por outro lado, em termos subjetivos, a música é uma linguagem universal que desperta emoções, inspira conexões interpessoais e favorece experiências transcendentais, muitas vezes associadas à espiritualidade.

Na interface entre ciência e espiritualidade, a música se destaca como um elo capaz de integrar dimensões aparentemente distintas. Estudos em neurociência mostram que a música ativa múltiplas regiões do cérebro,

promovendo benefícios que vão desde a redução do estresse até o fortalecimento de conexões neurais.

Paralelamente, práticas espirituais de diversas culturas recorrem à música como um instrumento de elevação da consciência, meditação e comunhão com o sagrado.

Isso se dá pelo fato de a música atingir campos que vão além daquilo que se vê com os olhos, digamos “materiais”.

Observamos que em Gerber (1997) temos uma intervenção sobre a utilização da música aliada a experiências esotéricas:

A literatura esotérica contém muitas informações relativas ao corpo astral ou emocional. Essa parte da anatomia sutil humana é conhecida desde as primeiras dinastias egípcias. O corpo astral é um componente do ser humano integral e multidimensional e, assim como o corpo etérico, geralmente se sobrepõe à estrutura física. Essas oitavas são bem definidas, porém não separadas, dentro do nosso ser. O corpo astral é constituído por matéria de frequências energéticas situadas bem além da faixa normal de percepção humana e são visíveis apenas para os olhos de um observador clarividente treinado. (Como veremos mais adiante, o olho clarividente treinado é, na verdade, o chakra ajna ou terceiro olho do corpo astral, o qual já está ajustado para transmutar e transmitir energias dessa faixa específica de frequência.) Já nos referimos à função dos chakras como órgãos estendidos de percepção. Como a matéria astral existe numa faixa de frequência bem acima das matérias física e etérica, ela tem a capacidade de ocupar o mesmo espaço que os corpos físico e etérico. Essa coexistência ilustra um princípio da matéria que poderia ser chamado de Princípio da Coexistência Não-Destrutiva. Este princípio estabelece que matérias de frequências diferentes podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente e de forma não-destrutiva. (GERBER, 1997,p.185)

Pode-se compreender que, a música conecta os domínios da ciência e da espiritualidade, analisando suas implicações para o entendimento da mente humana, o bem-estar e a busca por significados mais profundos na vida. A partir de uma abordagem interdisciplinar, serão examinadas evidências científicas, aspectos culturais e relatos subjetivos que ilustram a capacidade única da música de transcender fronteiras e enriquecer a experiência humana.

A relação entre música e religião é profunda e universal, estando presente em praticamente todas as tradições espirituais e religiosas do mundo. A música desempenha múltiplos papéis nos contextos religiosos, desde ser um meio de

louvor e adoração até funcionar como uma ferramenta de transcendência e conexão com o divino.

Neste viés, Sousa (2024) nos diz:

A música, sem dúvida, ultrapassa seu caráter de entretenimento, e pode ter uma função curativa por meio também do “entretenimento”. Por isso, tem-se falado tanto em musicoterapia e nos avanços dessa área no auxílio ao tratamento da saúde nas mais diversas áreas. Nesse sentido, a musicoterapia está diretamente ligada ao desenvolvimento da espiritualidade, já que quando a música colabora para o progresso da saúde seja na ajuda contra a depressão, a ansiedade ou até mesmo aqueles que se encontram em quadros terminais, a música sem dúvida, está colaborando para que o indivíduo alcance uma melhoria em seu quadro, o que pode potencializar a esperança, a alegria e outros sentimentos que são indispensáveis para nossa sobrevivência, e falamos de uma sobrevivência com qualidade. Logo, a pessoa passa a se conhecer melhor, seus gostos, e encontra na arte a esperança em renascer e fortalecer a sua fé na vida. (DE SOUSA, 2024, p. 7848-7849).

Tomando a música como expressão do sagrado, ela tem sido historicamente utilizada para criar um ambiente que facilita a experiência em si. Cantos gregorianos, mantras hindus, hinos evangélicos, cânticos sufis e tambores xamânicos são exemplos de como os sons e ritmos são usados para evocar estados espirituais.

Esses elementos sonoros não apenas servem à adoração, mas também ajudam a construir identidades culturais e espirituais, marcando a diferença entre o profano e o sagrado.

Nos quesitos e aspectos emocionais e transcendentais a música pode atuar como um catalisador para experiências emocionais e transcendentais. Estudos em psicologia sugerem que a música em rituais religiosos frequentemente provoca sentimentos de elevação, pertencimento e transcendência, estados muitas vezes descritos como experiências místicas ou encontros com o divino. Esses efeitos são potencializados quando a música é combinada com outros elementos, como cânticos congregacionais, repetições rítmicas ou meditação.

No sentido coletivo e espiritual a música também é uma ferramenta poderosa para unir comunidades religiosas. Os hinos e cânticos, quando entoados coletivamente, criam um sentimento de união, reforçando os laços sociais e espirituais entre os participantes. Isso é especialmente evidente em

tradições como o gospel afro-americano, em que o canto coletivo é central para a expressão da fé, ou nos rituais indígenas, onde tambores e danças conectam a comunidade à natureza e aos ancestrais.

Se formos citar as perspectivas inter-religiosas, podemos afirmar que, manifestações musicais variem entre religiões, desta forma, há um reconhecimento quase universal do poder da música em transmitir valores espirituais e experiências transcendentais.

Em tradições como o budismo, os mantras entoados repetidamente não apenas invocam proteção espiritual, mas também auxiliam na concentração mental e no estado meditativo.

No islamismo, a recitação do Alcorão, muitas vezes considerada música pela sua melodia intrínseca, eleva o ouvinte a um estado espiritual de reverência e contemplação.

Desta forma podemos sugerir que a música serve como ponte entre ciência e religião. Interessantemente, a ciência tem demonstrado que os efeitos da música religiosa no cérebro podem incluir a ativação de áreas relacionadas à emoção, memória e espiritualidade.

Isso sugere que a música é mais do que um elemento estético nos contextos religiosos; ela é um fenômeno neurofisiológico que fortalece a prática espiritual e cria espaços para o transcendental.

Voltamos a citar Gerber (1997) quando este relaciona a música a questões não somente religiosas, mas no sentido físico e vibracional. Vejamos:

É possível, por exemplo, que as energias astral e etérica — basicamente de natureza magnética — que fluem através dos chakras produzam campos elétricos. Isto explicaria as descobertas experimentais de campos ele-trostáticos acima dos chakras, medidos pelo aparelho do Dr. Motoyama e, possivelmente, as correntes elétricas oscilatórias detectadas na pele dos chakras pela Dra. Hunt, na UCLA. Os campos elétricos detectados por meio desses diversos sistemas de sensores de energia constituem um efeito secundário — e não primário — desses fenômenos energéticos sutis, conforme foi corretamente intuído pelo Dr. Motoyama e pela Dra. Hunt. Outra implicação sugerida pela citação acima transcrita é que as diversas terapias energéticas sutis, tais como os remédios homeopáticos, talvez atuem de forma a proporcionar uma dose quântica de energia sutil ou magneto-elétrica aos pacientes, de modo a neutralizar os padrões magnéticos anormais etéricos ou astrais da anatomia energética sutil do paciente. (GERBER, 1997,p.187)

A música, portanto, é um dos aspectos mais significativos da expressão religiosa, funcionando como um meio pelo qual o humano e o divino se encontram. Sua universalidade e impacto profundo a tornam um campo fértil para investigações interdisciplinares, incluindo estudos em teologia, antropologia, psicologia e neurociência.

Mas, a nível de terapia, compreendendo os seus efeitos, como podemos aplicar tais conhecimentos na vivência terapêutica, isto é, como praticar? Daremos alguns exemplos e possibilidades de práticas no que diz respeito a musicoterapia na próxima seção.

4. POSSIBILIDADES, UTILIZAÇÃO E EXEMPLOS

A música terapêutica é uma prática que utiliza os elementos musicais – como ritmo, melodia, harmonia e dinâmica – para promover saúde e bem-estar.

Reconhecida como uma ferramenta eficaz em contextos clínicos e sociais, a musicoterapia é amplamente empregada para melhorar a saúde mental, tratar condições físicas e emocionais e fortalecer a qualidade de vida. Sua aplicação é multidimensional, abrangendo desde intervenções em saúde mental até reabilitação física e suporte em cuidados paliativos.

Apresentaremos a seguir algumas possibilidades terapêuticas da música:

1. Saúde Mental

A música é eficaz no manejo de transtornos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e esquizofrenia. Por exemplo, a criação ou a escuta de músicas pode melhorar o humor, reduzir a ansiedade e favorecer a expressão emocional em ambientes terapêuticos.

Acerca da aplicação da musicoterapia na saúde mental, Brescia (2009) nos indica:

Pacientes com deficiência mental melhoram suas capacidades, o estímulo ajuda a aumentar ou manter as capacidades cognitivas e

emocionais, melhorando a concentração, a socialização, a coordenação motora e a aprendizagem. Em adultos: Doenças degenerativas, devido à idade (Alzheimer), Tóxico dependências (Álcool ou Drogas), danos cerebrais (Traumatismos), incapacidades físicas devido a doenças ou acidentes, dores crônicas ou agudas e doenças terminais. Em crianças: Dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, Transtornos profundos de desenvolvimento (autismo). Deficiências mentais, dificuldades de socialização, falta de auto-estima, transtornos causados por doenças graves. Outros benefícios: Ajuda a explorar sentimentos, aprende a lidar com ansiedade e stress, aprende a resolver problemas e conflitos e melhorar a sociabilidade. Hemisfério esquerdo: Percepção do ritmo, desempenho da letra durante o canto, comportamento musical receptivo, aspectos analíticos seqüenciais. (BRÉSCIA, 2009 p. 11)

2. Reabilitação Neurológica

Após lesões cerebrais ou condições como derrames, a música ajuda na reabilitação cognitiva e motora. A *Terapia de Integração Neurológica Musical* (NMT) utiliza ritmos para recuperar funções motoras em pacientes com Parkinson ou que sofreram acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

3. Gestão da Dor

A música reduz a percepção da dor em pacientes que passam por procedimentos médicos, como cirurgias ou tratamentos oncológicos. Estudos mostram que sua utilização diminui a necessidade de analgésicos e promove relaxamento.

Silva (2008) reforça afirmando que:

A música na medicina também é benéfica para pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio; reduz a ansiedade e a dor em cirurgias cardíacas de pacientes adultos. Os efeitos da música na redução da dor são explicados pela teoria do portal do controle da dor, pois a música distrai o paciente, desvia a atenção da dor, modulando o estímulo doloroso. (SILVA, 2008. p.18)

4. Educação e Desenvolvimento Infantil

Em crianças com necessidades especiais, como aquelas com autismo ou síndrome de Down, a música favorece o desenvolvimento cognitivo, motor e social, auxiliando na comunicação e no comportamento adaptativo.

5. Cuidados Paliativos

Em pacientes terminais, a música proporciona conforto emocional, reduz a dor e melhora a qualidade de vida nos estágios finais.

Acerca de exemplos práticos da Música na Terapia podemos listar:

- Tratamento do Autismo: A improvisação musical em terapias auxilia crianças no desenvolvimento da interação social, promovendo contato visual e comunicação espontânea.
- Reabilitação Motora no Parkinson: Exercícios rítmicos ajudam a melhorar a marcha e o equilíbrio. A música age como um estímulo externo que sincroniza os movimentos.
- Controle da Ansiedade: Em sessões de musicoterapia, pacientes com ansiedade escutam músicas suaves, o que diminui a frequência cardíaca e reduz os níveis de cortisol no organismo.
- Cuidado Geriátrico: Em pacientes com Alzheimer, a música evoca memórias e melhora a interação social. Canções familiares despertam emoções positivas, mesmo em estágios avançados da doença.
- Oncologia Pediátrica: Crianças em tratamento contra o câncer participam de sessões com instrumentos ou canto para reduzir o estresse associado a hospitalizações prolongadas.

A utilização da música como forma de terapia também se aplica a psicanálise.

É o que Sekeff (2007) nos demonstra:

Como a psicanálise, a música é produtora de rupturas e descontinuidades na construção da subjetividade; parte da pulsão para a “descarga” e tende para um alvo (a autorrealização); ambas são afetadas a uma “política do desejo”, são produtos culturais e compartilham um mesmo espírito de época. Como a pulsão é uma força que para tal fim necessita ser submetida a um trabalho de ligação e simbolização, a música se afigura como um lugar de possibilidades de ordenação de destinos possíveis, inscrevendo-a no registro da simbolização. (SEKEFF, 2007, p.08)

Compreendemos tomando como base os teóricos selecionados que a música por ser um tipo de vibração, um tipo de frequência, portanto uma vibração, atua em diversos campos, sejam eles físicos, mentais, espirituais ou psíquicos. Daí citarmos Gerber (1997).

A medicina vibracional é um campo em lenta evolução voltado para a compreensão da energia, das vibrações e do modo como elas interagem com a estrutura molecular e o equilíbrio orgânico. Na verdade, a medicina vibracional é a medicina einsteiniana, uma vez que é a equação de Einstein que nos proporciona a informação fundamental para a compreensão de que energia e matéria são uma coisa só. O modelo atual de medicina ainda é de caráter newtoniano, pois a terapia farmacocinética baseia-se numa abordagem biomolecular/mecanicista. A cirurgia é uma forma de abordagem ainda mais rude da medicina newtoniana mecanicista. As artes da cura têm de ser atualizadas com novas informações e pontos de vista provenientes do mundo da física e de outras ciências afins. (GERBER, 1997,p.39)

Gerber (1997) foi selecionado como um dos teóricos de nosso trabalho, pois representa a ideia relacionada a práticas existentes há tempos e como cientista médico se debruçou em profunda pesquisa usando seus conhecimentos e formação na física e na medicina desde a década de 60 e, pelo fato de explorar a cura por meio da vibração, contribuiu imensamente para que tivéssemos uma visão ampla a respeito dos processos de cura e doenças do ser humano, bem como uma visão das práticas complementares e sua eficácia.

Entre suas discussões está a música, como uma das ferramentas a provocar tal cura, por ser um tipo de frequência e vibração como destacamos acima. Representa a musicoterapia de certa forma, quando esta toma corpo entre as ciências e práticas relacionadas a saúde e bem-estar e que passa a ser vista com a seriedade que deve.

Mc Clellan (1994) fornece exemplo precioso para compreendermos como a vibração ou frequência opera nas doenças:

A aplicação terapêutica de frequências baseia-se em dois princípios: o som é uma energia vibratória que interage com a energia vibratória das estruturas corporais através da ressonância, definida como a interação de dois corpos vibrando mais ou menos na mesma frequência; e cada estrutura do corpo tem sua própria frequência ressonante natural. A doença ocorre quando essa frequência natural é alterada por frequências que lhe são estranhas. Uma mudança de frequência resulta em uma mudança de energia; uma mudança de energia resulta em uma mudança de frequência, pois as duas estão relacionadas.

Determinando-se a frequência natural da estrutura em questão, essa frequência pode ser introduzida na estrutura corporal e, através da ressonância, fazer com que esta retorne a sua frequência natural. Desse modo, devolve-se a estrutura corporal à saúde e à harmonia. (MC CLELLAN, 1994, p.57)

Pelo mesmo olhar, que se compreende os mecanismos da frequência, vibração, aplicação destes princípios para obtenção da cura, observamos em Tame (1984):

A música pode, positivamente, modificar o metabolismo, afetar a energia muscular, elevar ou diminuir a pressão sanguínea e influir na digestão. E pode fazer todas essas coisas com maior sucesso e de maneira bem mais agradável do que quaisquer outros estimulantes capazes de produzir as mesmas alterações em nosso corpo (TAME, 1984, p. 149).

Tolkien (1999) em sua obra, destaca a nível de literatura fantástica “**a criação do todo**”, por meio da divindade “Erú-Ilúvatar” que usa a música e a frequência para provocar o surgimento das criaturas:

Disse-lhes então Ilúvatar: - A partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma Música Magnífica. E, como eu os inspirei com a Chama Imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu porém me sentarei para escutar; e me alegrarei, pois, através de vocês, uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. E então as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos, e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica; e surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas; e as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar; e a música e o eco da música saíram para o Vazio, e este não estava mais vazio. (TOLKIEN, 1999, p.06)

Quiçá, agora, o mundo fantástico, os mitos, as lendas, que nos associam a música, a cor, a luz, ao som e as frequências sejam mais compreendidas acerca daquilo que as motivou serem criadas desta forma. Ao compreendermos tais motivações e ao abrirmos a consciência e a mente para possibilidades que são evidentes em nosso cotidiano e vivência compreenderemos que a música é poderosa ferramenta para as práticas terapêuticas.

A música em essência faz parte de nós e por isso é um dos meios de obtermos vantagens em diversos aspectos e isto inclui a cura do corpo, da alma, do ser em toda sua totalidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música como terapia oferece possibilidades abrangentes que vão além do alívio de sintomas, promovendo transformações significativas na saúde e no bem-estar. Sua versatilidade e acessibilidade tornam a musicoterapia uma abordagem inclusiva e promissora, beneficiando indivíduos em diversas fases da vida. Com o avanço da ciência, as aplicações terapêuticas da música continuam a crescer, consolidando-a como uma prática essencial no cuidado integrado.

A musicoterapia, enquanto prática terapêutica reconhecida, demonstra um potencial extraordinário para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ao integrar elementos sonoros, melódicos e rítmicos em intervenções planejadas, a musicoterapia transcende o mero entretenimento e se torna uma ferramenta cientificamente fundamentada e humanizada para o cuidado em saúde. Sua aplicação abrange uma ampla gama de contextos, desde o tratamento de condições físicas e emocionais até o suporte em reabilitação neurológica e cuidados paliativos.

O que se espera da utilização da musicoterapia é que ela continue a expandir seus horizontes, alcançando cada vez mais indivíduos e populações que podem se beneficiar de suas práticas.

Para isso, é fundamental o contínuo investimento em pesquisas que comprovem sua eficácia, bem como a formação de profissionais qualificados que possam aplicá-la com sensibilidade, ética e embasamento científico.

Além disso, espera-se que a musicoterapia seja incorporada de maneira mais ampla nas políticas de saúde pública, tornando-se acessível a diferentes comunidades e contextos culturais.

Como uma prática que combina ciência, arte e cuidado humano, a musicoterapia tem o potencial de transformar vidas, oferecendo não apenas alívio e cura, mas também momentos de conexão, significado e esperança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRÉSCIA, Vera Pessagno, A música como recurso terapêutico.; In: VOLPI, José Henrique; VOLPI, Sandra Mara (Org.). DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS. Curitiba/PR. Centro Reichiano, 2009. CD ROM. [ISBN – 978-85-87691-16-3]. Acesso em: 25/09/2024.

DE SOUSA, M. J. S. G.; MATEUS, N. N. A. S. A música como recurso para o desenvolvimento da espiritualidade. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 7842–7861, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.1-473. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com>. Acesso em: 28 out. 2024.

FERREIRA, Caroline Cristina Moreira; REMEDI, Patrícia Pereira; LIMA, Regina Aparecida Garcia de Lima. A música como recursos no cuidado à criança hospitalizada: uma intervenção possível? In: **Revista Brasileira de Enfermagem**. Set/Out. 59(5): 689-93, 2006.

GERBER, Richard. Medicina vibracional: uma medicina para o futuro. São Paulo: Editora Cultrix, 1997.

MC CLELLAN, Randall. O poder terapêutico da música. Tradução: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Siciliano, 1994.

SEKEFF, Maria de Lourdes. Da música, seus usos e recursos. 2 ed. rev. e ampliada. São Paulo: Editora UNESP, 2007.

Silva Júnior, José Davison da. A utilização da música com objetivos terapêuticos: interfaces com a Bioética [manuscrito] / José Davison da Silva Júnior. – 2008. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Escola de Música e Artes Cênicas, 2008.

TAME, D. *O poder oculto da música*. São Paulo: Cultrix. 1984.

TOLKIEN, J. R. R. *Silmarillion*. Organizado por Christopher Tolkien; tradução Waldéia Barcellos. 1. Ed. São Paulo, Martins Fontes, 1999.